

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA LIDERLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK TA’MINOTI

N.M.Kadirova

Nizomiy nomidagi TDPU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780377>

Bugungi kunda o’sib kelayotgan avlodda liderlik sifatlarini shakllantirish muammosi faqatgina psixologik-pedagogik muammo emas, balki juda katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Chunki liderlik sifatlariga ega bo’lish shaxsning samarali kasbiy faoliyatini amalga oshirishga yordam beradi. Liderlik sifatlarini shakllantirishni erta yoshdan boshlash kerak, bu oila va ta’lim tizimining barcha bosqichlarida amalga oshirilishi lozim.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini shakllantirishda ular bilan tizimli ish olib borish maqsadga muvofiqdir. Bu ishni amalga oshirish uchun biz tomonimizdan “Lider – bolajon” dasturi ishlab chiqildi. “Lider – bolajon” dasturi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ularning ijobiy xususiyatlarini shakllantirish, ularda liderlik, mas’uliyat va ijtimoiy ko’nikmalarni shakllantirishga qaratilgan dasturdir. Bu dastur bolalarning hayotga faol munosabatda bo’lishini va o’zlarini ifoda etish qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi.

Dastur mazmunining asosiy jihatlari:

Ma’naviy tarbiya: bolalarga axloqiy qadriyatlar, ehtirom, o’z-o’zini tarbiyalash, yordamlashish va turmushdagi samaradorlikni o’rgatish.

Yaxshi va yomonning farqini tushunish, sabr-toqat va odamlar bilan ijobiy munosabatlar o’rnatish.

Ijtimoiy ko’nikmalar: bolalarga boshqalar bilan yaxshi va samarali munosabatda bo’lishni, jamoa ishi va qiziqishlarini shakllantirish.

Guruhda ishlash, o’z fikrlarini bildirish va boshqalarning fikrlarini e’tiborga olish.

Liderlik va mustaqillik: bolalarga o’zini ko’rsatish, loyihalarga tashabbuskor bo’lish va o’zaro muhokamalarda ishtirok etish.

Bolalarning o’zini ko’rsatish qobiliyatlarini va mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirish.

Jismoniy faollik: sport, harakat va ijodiy ishlarda ishtirok etishni rag’batlantirish. Musobaqalarda qatnasha olish, xato qilishdan qo’rqmaslik, harakat qilish va o’z salomatligini qadrlash.

Kreativlik va ijodiy fikrlash: bolalarni ijodiy ishlarda qatnashtirish, rassomchilik, musiqa, she’riyatga qiziqishni oshirish.

Bolalarning faol ijodiy faoliyati orqali liderlik ko’nikmalarini shakllantirish.

Dasturda qo’llaniladigan usullar: O’yin va treninglar: liderlik, hamkorlik va ijobiy munosabatlarni shakllantirish uchun o’yinlar va interaktiv mashqlar; hikoyalar va misollar: ma’naviy va axloqiy qadriyatlarni o’rgatish uchun bolalarga haqiqiy va xayoliy hikoyalar, qahramonlar va ularning xususan liderlik sifatleri; guruh ishlari: guruhda ishlash, boshqalarga yordam berish va birgalikda maqsad.

Liderlik — bu insonning boshqalarni boshqarish, yo’naltirish va ularni bir maqsadga intilishga undash qobiliyatidir. Liderlik, faqat boshqaruv yoki vakolatga ega bo’lishdan ko’ra,

ishonch va hurmatga asoslangan munosabatlar qurishni, boshqalarni ilhomlantirishni va ularga yo‘l ko‘rsatishni ham qamrab oladi. Lider, o‘zining amallari va qarorlari bilan boshqalarga ta’sir ko‘rsatishga qobiliyatli, ularning qobiliyatlarini shakllantirish va maqsadlarga erishishga yordam berishga intiladi.

“Lider bolajon” dasturini maqsadi: maktabgacha katta yoshdagi bolalarga liderlik sifatleri haqida bilim berish, qiziqtirish va ushbu sifatleri o‘zlashtirishga bo‘lgan ishtiyoqni uyg‘otish.

Dasturning vazifalari:

- 6-7 yoshdagi bolalarda liderlik sifatleri haqida boshlang‘ich bilimlarni shakllantirish;
- bolalar uchun bu sifatleri o‘zlashtirishga sharoit yaratish.

Bilimlar:Liderlik sifatleri (intizomlilik, mustaqillik, mehnatsevarlik, mas’uliyat, tashabbuskorlik) va ularning bolalarning turli faoliyatlaridagi ahamiyati (mehnat, o‘qish, o‘yin, ijodiy faoliyat va boshqalar).

Ko‘nikma va malakalar:

- 6-7 yoshdagi bolalar liderlik sifatlariga ega bo‘lish, ularni turli faoliyat turlarida (o‘quv, o‘yin, mehnat) qo‘llash;
- katta va kichiklarning topshiriqlarini tinglash, ular bo‘yicha ishni bajarish, uyqu vaqti, ertalab turish, rejimga rioya qilish (intizomlilik);
- mustaqil kiyinish, mashg‘ulotlarga tayyorlanish, o‘yinlarni tashkil etish, sayrga chiqish (mustaqillik);
- o‘zgalar bilan ishlashda tashabbus ko‘rsatish, masalan: o‘simliklarni sug‘orish, uy ishlarida yordam berish (tashabbuskorlik);
- kattalar tomonidan berilgan vazifalarni o‘z vaqtida bajarish (mas’uliyat);
- ishni oxirigacha bajarish, o‘zidan keyin ish joylarini tozalash, kattalarga uy ishlarida yordam berish, idishlarni yuvish, o‘z joyini tartibga solish (mehnatsevarlik).

Rivojlanish ko‘rsatkichlari: 6-7 yoshga kelib bolalar: yaxshilik, e’tibor va g‘amxo‘rlikni namoyon eta olish; yordam so‘rash va yordam berish; kattalarni tinglash va ularning topshiriqlarini bajarish; yangi muhitga mustaqil ravishda moslashish; o‘z xulqini boshqarish va muloqot qilish usullarini boshqarish qobiliyatiga ega bo‘lish; kattalar va tengdoshlari bilan ijobiy munosabatlar o‘rnatish.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlerini shakllantirishga oid ishlar bolalarda ushbu tushunchalar, bilimlar va amaliy ko‘nikmalarni egallashni, ularni har xil faoliyat turlarida namoyon etishni nazarda tutadi. Bu jarayon turli tadbirlar (mashg‘ulotlar, bayramlar, roll o‘yinlari, suhbatlar, pedagogik vaziyatlar) orqali amalga oshiriladi.

Biz maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlerini shakllantirishga oid tadbirlarning mavzuli rejasini ishlab chiqdik (1-jadval).

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlerini shakllantirishga oid tadbirlarning mavzuli rejasini

Liderlik sifatlerini shakllantirish bo‘yicha mavzular	Amalga oshirish shakli	Tadbirlar soni
Intizomlilikga oid tushunchalarni aniqlash va mustahkamlash	Suhbat, pedagogik vaziyatlar	2
Mustaqillik haqidagi tushunchalarni aniqlash va mustahkamlash	Suhbat, rolli o‘yinlar	2
Tashabbuskorlik haqidagi tushunchalarni	Suhbat, bayramlar, hamkorlik	2

aniqlash va mustahkamlash	ishlari	
Mas’uliyat haqidagi tushunchalarni aniqlash va mustahkamlash	Suhbat, pedagogik vaziyatlar, hikoyalar	2
Mehnatsevarlik haqidagi tushunchalarni aniqlash va mustahkamlash	Suhbat, nazorat vazifalari, mustaqil ishlar	2
Liderlik fazilatlarini bo‘yicha bilimlar darajasini va ularning turli xil bolalar faoliyatidagi ifodalanishini aniqlash	Pedagogik vaziyatlar, rolli o‘yinlar	2
Jami:		12

Bu mashg‘ulotlar bolalarda liderlik sifatleri — mas’uliyat, mustaqillik, tashabbuskorlik, mehnatsevarlik, intizomlilikning ahamiyatini tushunishga yordam berdi. Bolalar bu sifatleri tushunish uchun kattalarning mehnatini va turli kasb egalari tomonidan bajariladigan ishlarni ko‘rishdi.

Bu tavsiya etilayotgan suhbat mavzularidan maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyachilar va oilada ota-onalar amaliy jihatdan foydalanishlari mumkin.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlerini shakllantirish texnologiyasi pedagogik jarayonni tizimli va maqsadga yo‘naltirilgan holda tashkil etishni talab etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Adifanova, S.A. Liderlik va shaxsiy boshqaruv qobiliyatlari. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Pedagogika ilmiy-tadqiqot instituti, 2023.
2. Nishonova, Z. Liderlik qobiliyatlarini shakllantirishning pedagogik va psixologik aspektlar. Toshkent: Oliy ta’lim nashriyoti, 2017.
3. Nishonova, Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarda liderlik qobiliyatlari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy nashriyoti, 2015.
4. Safayev, N. Liderlik qobiliyatlarini shakllantirish: pedagogik va psixologik asoslar. Toshkent: Oliy ta’lim nashriyoti, 2012.
5. G‘oziyev E. Liderlik qobiliyatlarini shakllantirish: pedagogik va psixologik jihatlar. Toshkent: Oliy ta’lim nashriyoti, 2010.